

牛顿·莱布尼茨公式为什么起作用？

An Intuitive Explanation of the Newton–Leibniz Formula

BI1XLR

December 31, 2025

引言

牛顿·莱布尼茨公式是一个基础且便捷的积分计算手段，它表明被积函数在区间上的积分，等于被积函数的原函数在区间端点的值差。积分的计算因牛顿·莱布尼茨公式而得到了简化：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

本文并非复述《高等数学》上严谨的证明过程，主要想通过口语化的表达、感性的物理直觉，解释为什么它能够起作用。通过运动模型，建立导数与积分互逆的直觉来源。

1 牛顿·莱布尼茨公式为何有效

1.1 计算位移的例子

为了让后面所有公式能表达成物理规律，先改写一下积分式的细节：

$$\int_a^b f(x) dx \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$$

经以上改写，积分式已从纯粹的数学公式，变成了有物理含义的表达。数轴上的动点，任意 t 时刻的速度是 $v(t)$ ，在时间从 t_1 到 t_2 时，速度与时间乘积的累积，被积分成了移动距离。将移动距离定义成 ΔS ，则有：

$$\Delta S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$$

同时，再新定义另一个函数 $s(t)$ ，意为任意时刻 t 时，动点在数轴上的位置。即： $s(t)$ 。动点在 t_1 时位于 $s(t_1)$ ，在 t_2 时位于 $s(t_2)$ 。动点在此两个时刻的距离是：

$$\Delta S = s(t_2) - s(t_1)$$

联立上面两个关于 ΔS 的计算式，可以得到：

$$\Delta S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = s(t_2) - s(t_1)$$

至此，牛顿·莱布尼茨公式已初现端倪。只要认识到其中的函数 $s(t)$ 是 $v(t)$ 的原函数，换言之 $v(t)$ 是 $s(t)$ 的导函数，即可将这个例子的牛顿·莱布尼茨公式形式和作用原因，理解清晰了。

1.2 位移函数与速度函数

上面的例子中，两个函数分别是，位移函数 $s(t)$ 和速度函数 $v(t)$ 。现在要理解 $s'(t) = v(t)$ 的关联成因。从导函数的定义可知：

$$s'(t) = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \delta t) - s(t)}{\delta t}$$

从定义式能看出位移函数 $s(t)$ 的导函数 $s'(t)$ ，就是任意 t 时，位移小增量与时间小变量的比值，在极限视角下，就是 t 时的瞬时速度。因而：

$$s'(t) = v(t)$$

1.3 速度形式不影响上述结论

既然导函数度量了瞬时变化，那么对瞬时变化的积分就是在度量累积变化，也就是物体累积的位移量。同时导函数的原函数刻画的正是这种累积变化随自变量的变化关系。因而，在运动模型中，对速度的积分与位置函数在区间端点的差值，都是对同一位移量的刻画，因此二者必然相等。

无论点的运动形式，是静止、匀速、匀加速、还是更一般的连续变速运动，在物理运动模型中，位置函数 $s(t)$ 在时间区间内通常都是可导的，即位置函数 $s(t)$ 在时间区间内若可导，其导数 $s'(t)$ 就定义为该时刻的瞬时速度 $v(t)$ 。

因而在时间区间内对速度的积分得到的是位移，在时间区间末时刻的位置与首时刻的位置的差值也是对位移的刻画，二者描述的都是物体在经历了一段时间后的位移量，是相同的物理变化，因而是相等的。这就从物理行为上，解释了为什么牛顿·莱布尼茨公式能够起作用。

最后，将例子中的物理参标，换回到一般的数学符号下，得到牛顿·莱布尼茨公式的数学表达式：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

2 牛顿·莱布尼茨公式的推导

上面通过物体的运动，解释了牛顿·莱布尼茨公式的起效原因。接下来是牛顿·莱布尼茨公式推导过程。想完成推导，需要先引入一个基础定理并对其证明，然后运用此基础定理，完成牛顿·莱布尼茨公式的推导。

2.1 基础定理及证明

依然使用前面的例子，构建一个崭新的函数：

$$M(x) = \int_{t_1}^x v(t) dt$$

注意这个函数的自变量是 x ，它的意思是控制物体运动的结束时刻，而物体运动速度的变化遵循函数 $v(t)$ 的表达而不因 x 而改变。函数 M 的含义是，指定任意结束时刻 x ，函数结果就是物体截至 x 时的位移量。

这个崭新的被定义出来的函数 M 有一个特别的定理：

$$M'(x) = v(x)$$

严格来说，这是微积分基本定理，需要证明且证明过程并不平凡。但此处暂且不用数学证明，仅依靠物理直觉解释： $M(x)$ 的结果意义是截至 x 时物体的位移量，而 $M'(x)$ 的物理意义是截至 x 时物体的瞬时速度，也就是 $v(x)$ 。

以上定理虽未严谨证明，但物理模型下的意义是明确的，下文将直接当作结论使用。根据当前拥有的函数 $M(x)$ 和其导函数 $M'(x)$ 完成牛顿·莱布尼茨公式的推导。

2.2 推导出牛顿·莱布尼茨公式

上面定义出的函数 $M(x)$ 被称为积分上限函数，想计算 $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ ，就是令函数 $M(x)$ 的自变量为 t_2 ，即： $M(t_2) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ 。

因为 $M'(x) = v(x)$ 已被视为结论，因而函数 $M(x)$ 已确定是函数 $v(x)$ 的原函数。

对于 $\int v(t) dt$ 不定积分，有无数多个原函数， $M(x)$ 仅是众多原函数中的一个。任意两个原函数相差一个常数。选定原函数 $M(x)$ 和另一随意原函数 $T(x)$ ，则有：

$$T(x) - M(x) = C$$

对上式进行变换，调整成积分上限函数 $M(x)$ 的显式表达形式：

$$M(x) = T(x) - C$$

至此，欲求 $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ ，即为 $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = M(t_2) = T(t_2) - C$ 。此式中仅尚存未知表达常量 C 需要解决。

再依 $T(x) - M(x) = C$ 做推导条件，带入 $x = t_1$ 的条件，则有：

$$T(t_1) - M(t_1) = C$$

其中积分上限函数 $M(t_1) = \int_{t_1}^{t_1} v(t) dt = 0$ ，所以 $T(t_1) = C$ ，未知表达常量 C 已可通过原函数 $T(x)$ 进行表达，所有障碍均已解决。最终整理得到：

$$M(t_2) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = T(t_2) - T(t_1)$$

至此，已推导出牛顿·莱布尼茨公式了：任意原函数（如此例选取的 T ）在区间端点的值差，等价于其对应的导函数在区间上的积分。